

PREJUDICIALITA V KONTEXTE PROCESNÝCH PRINCÍPOV V CIVILNOM PROCESSE

doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
katarina.svecova@umb.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-05>

Abstrakt

Právne princípy možno chápať ako nosné ideí právneho poriadku, ktoré tu majú dôležitú funkciu. Sú akousi kostrou a nosnými piliermi, základnými postulátmi a najvyššími hodnotami, na ktorých právny poriadok stojí. Inštitút prejudiciality je potrebné vnímať i v nadväznosti na jednotlivé princípy civilného procesu. Príspevok identifikuje ich styčné body a analyzuje odchýlky v aplikácii základných princíпов v prípade riešenia prejudiciálnej otázky.

Abstract

Legal principles can be understood as the main ideas of the legal order, which have an important function here. They are a kind of skeleton and supporting pillars, basic postulates and the highest values on which the legal order stands. The institute of prejudiciality must also be perceived in connection with the individual principles of the civil process. The paper identifies their points of contact and analyzes the differences in the application of the basic principles in the case of a preliminary question.

Kľúčové slová: civilný proces, právna istota, prejudicialita, princíp

Key words: civil proceedings, legal certainty, prejudiciality, principle

1. Procesné princípy a prejudicialita

Procesné princípy predstavujú maximá slúžiace na správnu interpretáciu právnych predpisov. Siahajú do rímskeho práva, a teda majú už vyše dvetisícročnú históriu svojho formovania. Ide o pravidlá všeobecnej povahy, ktoré vyjadrujú základné presadzované hodnoty právneho systému. A preto i krajiny, ktoré patria do rovnakého kultúrneho priestoru, majú spravidla podobné právne tradície a hodnoty. Základné princípy súdneho konania nadobúdajú v priestore integrujúcej sa Európy mimoriadny význam. Pozorujeme, že v oblasti justície vývoj nesmeruje k unifikácii, ale s prihliadnutím na osobitosti súdneho konania v jednotlivých krajinách Európskej Únie je tu skôr markantná tendencia k zblížovaniu princíпов, na ktorých je organizácia súdnictva založená.

Právne princípy nie sú len súčasťou právnej teórie a predmetom akademických diskusií. Problematika právnych princíпов je v právnej vede vnímaná predovšetkým v kontexte interpretácie a aplikácie práva, i keď má svoje miesto i v otázkach vzťahujúcich sa k legislatívnej činnosti.¹ Vyhľadávať tieto princípy nie je len úlohou právnej teórie, ale praxe, keď touto zodpovednou úlohou je poverený sudca, ktorý rozhoduje tak, ako by rozhodol

¹ HARVÁNEK, J. Princípy v právu. In: MACHALOVÁ, T. (eds.). Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2014. s. 119-146.

zákonodarca, majú na mysli daný prípad.² Podľa I. Teleca právne princípy „vystihujú večnú pravdu (*maxima iuris*) a pomáhajú nám nezblúdiť pri jej nachádzaní.“³

Teória medzier v práve sa odvoláva na ich použitie v prípade absencie jasného hodnotenia. Pôsobenie procesných princípov je v civilnom procese všeobecné, no keďže sa civilný proces diferencuje, nie je ich pôsobenie vždy rovnaké. Niektoré sa uplatňujú v každom druhu civilného procesu, pôsobenie niektorých z nich je obmedzené len na určité druhy konania, no v žiadnom prípade nie sú v rozpore so všeobecnými či ústavnými princípmi. Sú to základné konštanty a orientácia civilného procesu a možno ich vnímať i z dogmatického hľadiska, kde sa pomocou abstrakcie získajú základné idey a z hľadiska politicko-právneho, ktoré hodnotí tieto princípy vo vzťahu k cieľom inštitúcií konkrétneho obdobia plniac sociálno-politické potreby. Zaručujú legitimitu rôznych procesných inštitútov prijatých v právnych normách.

Predbežné otázky zase predstavujú tému, ktorá je zložitá už len rôznorodou povahou otázok, ktoré sa v priebehu konania môžu vyskytnúť. I okolnosti, za ktorých civilný súd predbežnú otázku rieši môžu byť odlišné (o predbežnej otázke ešte nebolo rozhodnuté, alebo naopak už bola právoplatne rozhodnutá). V tomto zmysle je potom nutné rozdielne posúdiť, ktoré prejudiciálne otázky si súd môže posúdiť sám, a ktoré naopak takto posudzovať nesmie, prípadne kedy je súd rozhodnutím o predbežnej otázke viazaný a v čom táto viazanosť vlastne spočíva. Procesne sa ich riešenie môže prejaviť obligatívnym, či fakultatívnym prerušením konania. Evidentné je prepojenie predbežnej otázky s materiálno-právnym predmetom procesu, čo však neznamená absolútnu závislosť na hlavnom procese, ale naopak, predbežná otázka je potenciálne sama o sebe autonómny objektom procesu. Naším zámerom je pohľad na niektoré vybrané procesné princípy vo vzťahu k prejudicialite, venujúc osobitnú pozornosť princípu právnej istoty.

1.1 Princíp priamosti a ústnosti

Princíp priamosti a ústnosti konávania dôkazov ako jednu zo základných zásad civilného súdneho konania v právnom poriadku Slovenskej republiky zaručuje jednak Ústava SR (čl. 48 ods. 2), ale aj Dohovor (čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Rím 1950, Rada Európy) ako súčasť práva na spravodlivý proces. Jednou z veľkých výhod ústnych argumentov je spresnenie tvrdení strán a odhalenie nepodstatných tvrdení a ich odstránenie. Princíp ústnosti znamená, že procesné úkony sa vykonávajú pod priamou kontrolou súdu a súdny orgán priamo vníma procesné úkony a tým získava potrebné fakty na riešenie sporu.

V slovenskom civilnom procese dominuje princíp ústnosti. Ústne vypočutie je v zásade pravidlom a nie je potrebné, len ak písomná forma nie je v rozpore s verejným záujmom a ak sa vec môže rozhodnúť na základe písomných dôkazov a ak sa strany výslovne vzdali práva na ústne vypočutie. Je však pravdou, že v rámci rekodifikácie procesných predpisov došlo k značnému rozšíreniu prípadov, kedy súd pojednávanie nariaďovať nemusí a rozhoduje teda bez ústneho kontaktu.

Výnimky zo zásady ústnosti sú dané najmä samotným charakterom konania. Ide hlavne o situáciu v konaní, kde sú fakty jednoznačné, ako napr. pri vydaní platobného rozkazu a v prípade nesúhlasu odporcu má tento jednoduchú možnosť využitia odporu a zrušenia rozhodnutia. Ak strany nepovažujú tvrdené fakty za rozporné a súhlasia s prerokovaním veci bez pojednávania, alebo neprejavujú záujem o priebeh konania. Ústne pojednávanie nie je

² KUBEŠ, V. „Přirozené zásady právní“ a „dobré mravy“ v obecném zákoníku občanském. Praha: S.n., 1934. s. 16 an.

³ TELEEC, I. Právní princípy a některé jiné věci. In: Právník. 2002, roč.141, č.6, s. 622.

nariadené v drobných nárokoch, konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Tiež pri prerokovaní opravných prostriedkov a ich prípustnosti, ak je zrejmé, že neboli splnené procesné podmienky na jeho podanie. Princíp ústnosti sa takisto neuplatňuje v tzv. skrátanom konaní, výsledkom ktorého je vydanie platobného rozkazu, v konaní o úschove, o umorenie listiny a pod.

1.2 Princíp priamosti

Úzko nadväzuje na princíp ústnosti. Spočíva v požiadavke, aby sa súd dostal do priameho styku so stranami konania, ostatnými procesnými subjektami i s jednotlivými dôkaznými prostriedkami. Rozhodne pamätáme i na inštitút zastúpenia, lebo strana nemusí vždy konať v procese sama. To však nič nemení na skutočnosti, že subjekt by sa mal v prípade potreby osobne zúčastniť na pojednávaní. V niektorých prípadoch sa dôkazy vykonávajú nepriamo, prostredníctvom dožiadaného súdu. Prelomom princípu ústnosti a priamosti je rozhodovanie súdu bez nariadenia pojednávania – tzv. písomné konanie (*schriftliches Verfahren*).

1.3 Princíp bezprostrednosti

Jeho účelom je, aby sudca, ktorý rieši konflikt záujmov alebo právnu neistotu mal čo najväčší kontakt so všetkými subjektívnymi a objektívnymi prvkami, ktoré tvoria proces. Sudca by mal mať čo možno najväčší priamy, osobný kontakt s objektom konania, či sú to osoby, dokumenty, miesta. Sprostredkovaných informácií má byť čo možno najmenej a vzťahuje sa hlavne na vykonávanie dôkazov. Zámerom je, aby takáto blízkosť poskytla lepší podklad na vydanie rozhodnutia, ktoré vychádza z toho, čo sa skutočne stalo alebo k čomu došlo; to znamená získať spravodlivý rozsudok. Práve preto je princíp ústnosti priamo naviazaný na tento princíp a často sa vnímajú ako synonymá a uvádzajú ako jeden spoločný princíp. To síce nie je úplne presné a správne, keďže bezprostredný kontakt s dôkazným materiálom môže mať súd i bez ústneho konania. V objektívnom zmysle tak zásada priamosti znamená, že „súd musí použiť predovšetkým také dôkazné prostriedky, ktoré umožňujú, aby jeho poznanie sporných skutočností bolo čo najbezprostrednejšie.“⁴ Pojem „bezprostrednosť“, pôvodne znamenal len to, že sudca už nezveril prax svedectiev alebo strán zamestnancom svojho súdneho úradu, ale zabezpečuje to sám.“⁵

Princíp bezprostrednosti nevyhnutne neznamena požiadavku ústnosti, pretože chápanie orality ako podmienky sine qua non pre realizáciu princípu bezprostrednosti by znamenalo, že keď neexistujú ústne prednesy súd nemôže rozhodnúť, čo je mylná predstava. Bezprostrednosť nie je synonymom ústnosti, je len znakom priameho kontaktu subjektu s informáciami, či už ústnymi alebo písomnými. Vychádza zo samotnej povahy procesov ľudského poznávania a následnej reprodukcie faktov. Bez bezprostrednosti, priamosti nie je ústnosť.

Pri riešení prejudiciality v procese, teda keď je súd viazaný rozhodnutím iného orgánu, či z neho vychádza, je tento prístup súdu značne obmedzený, lebo súd si sám bezprostredne a priamo nerobí úsudok o skúmaných faktoch, ale ich preberá z rozhodnutia iných orgánov, čo samozrejme neznamena, že tieto princípy neboli rešpektované v postupe rozhodujúcich orgánov. Pokiaľ si súd sám posudzuje predbežné otázky, tu sa mu otvára širší priestor na priame posudzovanie faktov.

⁴ STAVINHOVÁ, J.- HLAVSA, P. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Masarykova Univerzita, 2003, s. 183

⁵ NIEVA-FENOLL, J. *Los problemas de la oralidad*. In: Justicia: Revista de derecho procesal. Madrid: Editorial. Bosch, 2007. č. 1-2, s.101-130.

1.4 Princíp koncentrácie

Predstavuje snahu o to, aby súdne konanie skončilo s najmenším možným počtom procesných úkonov, z tohto dôvodu sa nazýva koncentrácia, pretože sa za určitých okolností sústreďujú alebo spájajú rôzne procesné úkony, ktoré sa vykonávajú v jedinom akte.⁶ Snaží sa o zamedzenie rozptylu konania. Tento princíp je tiež priamo inherentným k princípu ústnosti. Je tu tendencia obmedziť rôzne činnosti v časovo obmedzenom období, čo zároveň uľahčuje rýchlosť a spravodlivosť rozhodnutia. Toto prepojenie je logické: iba proces, ktorý má ústnu štruktúru môže plne zahŕňať princíp koncentrácie.

Vyžaduje, aby sa procesné úkony realizovali čo možno najbližšie k sebe, pokiaľ možno na jednom pojednávaní. Sudca by mal uchovávať v pamäti predložené fakty a vytvoriť si ucelený pohľad na prípad bez fragmentácie. Účelom je predchádzať zbytočným, nepredvídaným a neodôvodneným prerušeniam v procese.

Procesné úkony by sa mali rozvíjať v čo najkratšom čase, pretože čím bližšie k rozhodnutiu sudcu sú procesné činnosti, tým menšie je nebezpečenstvo, že dojem, ktorý sudca nadobudol, bude vymazaný a skreslený. Tým sa zjednodušia postupy, urýchlia sa fázy procesu, v ktorých sa vykonáva koncentrovane výsluch a v konečnom dôsledku to znamená čo najrýchlejší priebeh procesu na súde.

V prípade či už fakultatívneho, alebo obligatórneho prerušenia konania, čo je častým dôsledkom riešenia prejudiciálnej otázky je uplatnenie tohto princípu značne potlačené. Takýto postup je potrebný pre spravodlivé rozhodnutie, hoci oddiali rozhodnutie vo veci. Dôvody nariadenia prejudiciálneho konania treba vykladať reštriktívne pre predpokladanie obmedzenia základného práva, a to práva na rýchlu a spravodlivú spravodlivosť.

1.5 Princíp kontradiktórnosti (*contra dicere*)

Podstatou princípu kontradiktórnosti civilného sporového konania je existencia právne dvoch proti sebe stojacich sporových strán s protichodným záujmom na výsledku civilného procesu. Žalobca a žalovaný prirodzene vyvíjajú procesnú aktivitu smerom k výsledku konania, ktorý bude pre nich priaznivý. Kontradiktórnosť znamená predovšetkým diskusiu o sporných nárokoch a podstate prípadu. Strana sporu má mať priestor na svoje vyjadrenia voči prednesom protistrany. Ako vymedzil legislatívny zámer pri príprave CSP-kontradiktórnosť sa teda premieta do realizácie procesných úkonov, objasnenia skutkového stavu, do rozsahu oprávnení a možnej aktivity súdu v konaní.

Riešenie predbežnej otázky možno nariadiť z úradnej moci alebo na žiadosť strany. Predloženie príslušného rozhodnutia, či motivovanie súdu k podaniu prejudiciálnej otázky pred Súdny dvor Európskej Únie, sú procesnou aktivitou, ktorou strana chce dosiahnuť úspech v konaní. Keď už hovoríme o protirečení, správna právna úprava prejudiciality by mala prispievať k eliminácii kontradiktórnych rozhodnutí v rámci rozličných systémov poskytovania právnej ochrany v jurisdikcii. Prejudicialita je inštitútom, ktorý sa týka aj jednoty právneho systému a tiež jurisdikčnej organizácie. Jej správna zákonná úprava by mala zabezpečiť, aby pri riešení konfliktov pridelených rôznym sudcom a súdom, ktoré tvoria systém súdnictva, nedochádzalo k diskrepancii súdnych rozhodnutí. Existencia odlišných súdnych rozhodnutí ohľadne totožnej otázky naruša princíp právnej istoty.

⁶ HURTADO REYES, M. *Estudios de Derecho Procesal Civil*. Lima: Editorial Idemsa. 2.vyd.,2014. s. 196.

1.6 Princíp hospodárnosti a procesnej ekonomiky

Viaže sa na úsporu času, nákladov a úsilia, maximalizáciu zdrojov, s ktorými počíta určitý procesný systém. Iste spoločenským cieľom je snaha, aby sa konflikt diskutovaný v procese vyriešil v čo najkratšom čase. Úspora nákladov nemôže stranám brániť v tom, aby boli všetky ich práva účinné uplatnené a vec dôsledne prerokovaná. Úspora úsilia sa chápe ako možnosť spresniť účely konania, eliminujúc vykonanie úkonov, ktoré hoci sú regulované majú na tento účel nepotrebnú kvalitu. Úspora času súvisí so skutočnosťou, že proces by sa nemal vyvíjať tak pomaly, aby sa zdal nehybný, ani tak rýchlo, že by to znamenalo vzdanie sa nevyhnutných formalít.

Ako sa zvykne hovoriť: „pomalá spravodlivosť nie je spravodlivosť“ alebo nič nie je tak nespravodlivé, ako neskorá spravodlivosť. Nadmerné prieťahy v konaní sú v rozpore s podstatou jurisdikčnej funkcie, ktorá bola ustanovená ako ústavná zásada- získanie rozhodnutia veci v primeranej lehote - pretože sa predpokladá, že nadmerné oneskorenie spravodlivosť znamená porušovanie ľudských práv jednotlivcov.

Rozhodovanie o predbežnej otázke rovnako ovplyvňuje hospodárnosť konania, predovšetkým ak súd preruší konanie a čaká na rozhodnutie príslušného orgánu. Ako potvrdzuje judikatúra, prerušenie konania za účelom riešenia predbežnej otázky nepredstavuje prieťahy v konaní a vnímame ho ako potrebné z hľadiska kvality rozhodnutia.

1.7 Princíp voľného hodnotenia dôkazov

V súčasnom systéme si môže sudca sám vytvoriť úsudok o predložených faktoch, pretože to nie je spojené s právnymi predpismi o dôkazoch. No zásada voľného hodnotenia dôkazov neznamená, že súd má slobodnú a všestrannú možnosť posúdenie bez obmedzení, s úplnou nerevidovateľnosťou. Princíp voľného hodnotenie dôkazov znamená, že sudca musí posudzovať vnímané fakty podľa pravidiel logiky a v rámci princípu neprotirečenia, ako aj podľa všeobecných zásad skúsenosti. Správne pochopenie tohto princípu si vyžaduje rozlišovanie dvoch rôznych momentov pri posudzovaní dôkazov. Prvý, ktorý závisí od bezprostrednosti, od priameho vnímania, ako napr. výpovede svedkov. Druhý, v ktorom je potrebné poskytnúť potrebnú racionálnu podporu úsudku. Prvý subjektívny aspekt nie je kontrolovateľný, ani opravnými prostriedkami, má voľný a všeobjímajúci charakter, preto, že by jednoducho nebolo možné tu vstúpiť a stíhať intímny význam, ktorý sudca dal istému dôkazu. Druhý (objektívny aspekt) spája sudcu/súd so zákonmi logiky, skúsenosti a vedeckými poznatkami. Tento aspekt predstavuje kontrolovateľnú materiu aj opravnými prostriedkami.

Z hľadiska systematiky je prejudicialita upravená v časti Civilného sporového poriadku pojednávajúcej o dokazovaní. Súd pri predbežnej otázke je často viazaný predchádzajúcim rozhodnutím a nemá tu priestor na vlastné posudzovanie faktov a nepodrobuje ich dokazovaniu. Odlišná je situácia, keď si súd môže predbežnú otázku posúdiť sám.

1.8 Princíp nezávislosti a nestrannosti

Už nejaký čas je obmedzená ideálna predstava utopistického charakteru „absolútneho modelu nestrannosti“ sudcu a uvažujeme o mechanizme optimálneho hľadania sudcu „čo možno naj nestrannejšieho“. Tento zákonne kvalifikovaný posudzovateľ a subjekt rozhodovania, ktorým sudca je, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snaží byť objektívny, je vždy podmienený okolnosťami vonkajšieho prostredia, v ktorom koná, svojimi subjektívnymi pocitmi, vnemami, možno náklonnosťou, emóciami, eticko-politickými hodnotami.

Z tohto dôvodu nie je nestrannosť popisným vyjadrením, ale normatívnym záväzkom sudcu, udržiavať nestranný postoj k záujmom strán v konflikte a skutočnostiam ktoré predniesli, ako aj k relevantným argumentom pre právnu klasifikáciu skutočností, ktoré považuje za preukázané.

Prejudicialita vychádza zo zásady jednotnosti právomoci, teda predbežné otázky majú svoj pôvod v systéme rozdelenia kompetencií, ktorý ustanovil zákonodarca v záujme špecializácie jurisdikčných orgánov, čo vedie k zvýšenému zasahovaniu do činnosti súdnych orgánov pri poznávaní rôznych skutočností. Z organického hľadiska prejudiciálnosť sa vo všeobecnosti chápe ako problém "rozdelenia práce" medzi rôzne jurisdikčné orgány, čo predstavuje kľúčový mechanizmus systému komunikácie a koordinácie činnosti súdnych orgánov, podľa zásady jednotnosti právomoci. Okrem tohto organického chápania však pre väčšinu procesnej doktríny problém prejudiciality musí byť nevyhnutne riešený v kontexte konfigurácie a integrácie predmetu procesu a rôznorodosti rozhodnutí, ktoré sa v priebehu tohto procesu uskutočňujú. Predbežné otázky sú kľúčové pri rozhodovaní o návrhu na právnu ochranu požadovanú stranami. Je to fenomén markantný v procese práce sudcu ako logické zdôvodnenie, ktoré sudca musí vykonať, kým sa dopracuje k rozhodnutiu o veci samej. Vyvoláva otázku alebo logicko-právne zázemie, ktoré sa vyžaduje pred vydaním rozhodnutia ohľadne dôvodnosti vyriešenia alebo zohľadnenia zásadných otázok v oblasti identifikácie, vymedzenia a obmedzenia predmetu procesu. Prejudiciálnosť nepredstavuje iba procesný vzťah logicko-chronologickej antecedencie alebo logické kroky, ktorými má sudca vopred dospieť k rozhodnutiu a jeho dynamike v procese, ale je daný právnymi väzbami kde samotné hmotnoprávne ustanovenie zakladá medzi rôznymi skutočnosťami alebo právnymi vzťahmi, ktoré vyžadujú jeho rozhodnutie konzistentným- koherentným spôsobom. Zákonodarca 19. storočia však iste nepracoval s prejudiciálnymi otázkami so zámerom, aby sa dosiahla celková koordinácia činností štátnej správy a súdov. Prejudicialita sa nemusí nutne týkať sudcu odlišného od toho, ktorý vec rozhoduje. Nič nebráni tomu, aby sa pred tým istým súdnym orgánom, dokonca pred tým istým sudcom prebiehali dva súdne procesy, ktoré nevedú k litispendencii alebo kumulácii vecí, zakladajúce prejudicialitu.

2. Princíp právnej istoty a prejudicialita

Súdne rozhodnutie je zásadne limitované v šírke svojich dopadov. Súdny môžu v prípade odlišnosti strán konania v praxi opakovane rozhodovať o rovnakých otázkach. Nemožno ani vylúčiť existenciu vzájomne protichodných rozhodnutí. Ústavné právo na účinnú súdnu ochranu a princíp právnej istoty vylučujú vydanie dvoch súdnych rozhodnutí v tej istej veci, najmä ak si navzájom odporujú. Právo Európskej Únie tiež presadzuje princíp legitímnych očakávaní. Ochrana princípu právnej istoty zahŕňa nemožnosť navracania sa k veciam, ktoré už boli súdom vyriešené. Je tu potreba ukončiť právnu debatu a zamedziť pretrvávaniu konfliktu.

Princíp právnej istoty pochádza už zo starovekého Grécka a Ríma. Gréci používali právnu istotu ako hlavné kritérium spravodlivej legislatívy, ale Rimania ju chápali skôr ako požiadavku súdnej činnosti. Právna istota pochádzala z *res iudicata*. Prejudiciálny charakter rozsudku sa prejavil napr. v tom, že v prípade žaloby na vecné bremeno navrhovateľ nemusel opätovne preukazovať vlastníctvo pozemku, ak bolo ako majetkové právo predmetom rozsudku.

Diskrepancia súdnych rozhodnutí v zhodných resp. obdobných veciach je iste nežiadúcim javom. Civilný sporový poriadok z.č.160/2015 Z. z. v Čl. 2 zakotvuje princíp právnej istoty ako stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít; ak takej ustálenej rozhodovacej praxe niet, aj stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho

spor bude rozhodnutý spravodlivo. Pokiaľ sa vec na základe prihliadnutia na prípadné skutkové a právne okolnosti prípadu rozhodne inak, každý má právo na dôkladné a presvedčivé odôvodnenie tohto odklonu. Inými slovami, princíp predvídateľnosti rozhodovania a rozhodnutia znamená, že účastníci právnych vzťahov môžu legitímne očakávať, že štátne orgány budú v skutkovo a právne porovnateľných prípadoch rozhodovať rovnako. Rešpektovanie tohto princípu podporuje dôveru v právo a súdny systém. Princíp je tiež imanentným vyjadrením ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu (čl.46 Ústavy Slovenskej republiky) a rovnako práva na spravodlivé súdne konanie garantované medzinárodnými dohovormi (Dohovor o základných ľudských právach a slobodách, Rada Európy, Rím, 1950). Obsahovým komponentom princípu právnej istoty je veľmi zjednodušene povedané rovnaká odpoveď na právnu otázku za rovnakého alebo analogického skutkového stavu. Teda na rovnakú otázku dávame rovnakú odpoveď. Z uvedeného zároveň vyplýva, že pokiaľ nie je splnená podmienka existencie rovnakého alebo analogického skutkového stavu, nie je splnený základný predpoklad na to, aby všeobecný súd na účel dodržania princípu právnej istoty a predvídateľnosti súdneho rozhodnutia musel dať na určitú právnu otázku rovnakú odpoveď. Ako sa zvykne hovoriť „ak dvaja robia to isté, nemusí to byť vždy to isté“, čím máme na mysli odlišné okolnosti i zdanlivo podobných prípadov. *„Rozdielnosť rozhodovania v zdanlivo identických prípadoch navyše môže mať svoj dôvod a bez poznania konkrétnych skutkových okolností oboch (resp. aj viacerých) porovnávaných prípadov nemožno prijať ani záver, že o identické prípady (skutkovo aj právne) naozaj ide.“*(Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 9.2.2018, sp. zn. IV. ÚS 99/2018.).

Princíp právnej istoty a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí teda požaduje jednotu v posudzovaní podobných prípadov, prípadne presvedčivé vysvetlenie odchýlenia sa od tejto praxe.

*„Na druhej strane je nutné uviesť, že predvídateľnosť práva nemožno vnímať absolútne. Obdobnú vec je možné rozhodnúť aj inak než v predošlých prípadoch. V takom prípade je však súd povinný svoje závery riadne, racionálne a ústavne konformne odôvodniť (čl. 2 ods. 3 CSP), a to takým spôsobom, aby predošlé rozhodnutia neboli ignorované, ale práve naopak, aby sa s nimi súd argumentačne vysporiadal.“*⁷ Ústavný súd uvádza, že súd má poznať svoju vlastnú judikatúru, t. j. aj rozhodnutia iných sudcov (resp. senátu) toho istého súdu a túto judikatúru musí zohľadniť bez ohľadu na to, či na ňu samotné strany sporu poukazujú. Naopak, postoj všeobecných súdov vyznačujúci sa odlišnosťou prístupu k prejednávanej veci, ktoré sú v podstate identické, bez toho, aby svoj odklon odôvodnili, je prejavom svojvôle, ktorá odporuje spomínanému základnému princípu materiálneho právneho štátu. (m. m. PL. ÚS 21/00, PL. ÚS 6/04, III. ÚS 328/05). Ústavný súd sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti už viackrát vyslovil, že k imanentným znakom právneho štátu patrí neodmysliteľne aj princíp právnej istoty (napr. PL. ÚS 36/95), ktorého súčasťou je tiež požiadavka, aby sa na určitú právne relevantnú otázku pri opakovaní v rovnakých podmienkach dala rovnaká odpoveď (napr. I. ÚS 87/93, PL. ÚS 16/95 a II. ÚS 80/99). Diametrálne odlišná rozhodovacia činnosť všeobecného súdu o tej istej právnej otázke za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, pokiaľ ju nemožno objektívne a rozumne odôvodniť, je ústavne neudržateľná (m. m. PL. ÚS 21/00, PL. ÚS 6/04, III. ÚS 328/05).

V tomto kontexte i judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva zdôrazňuje, že rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne podobných veciach je prirodzenou súčasťou vnútroštátneho súdneho systému (v zásade každého súdneho systému, ktorý nie je založený na precedensoch ako prameňoch práva). K rozdielnej judikatúre prirodzene dochádza aj na

⁷ ČENTÍK, T. Čl. 2 CSP- Princíp právnej istoty. ULPIANUS- interaktívne právnické komentáre [online]. 2019 [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: http://www.ulpianus.sk/csp/?paragraph_id=644_ISSN_2644-528X.

úrovni najvyššej súdnej inštalácie (viď rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva *Beian v. Rumunsko* zo dňa 6. 12. 2007 či *Ryabikh v. Rusko*, No.52854/99, 14 HRCD 455 14).

V rámci posudzovania predbežných otázok platí, že prejudiciálny účinok právoplatnosti skoršieho rozsudku v novom (ďalšom) civilnom konaní s neidentickým predmetom konania (inak by tu bola prekážka *rei iudicatae*) je pre súd záväzný, ak právoplatným rozsudkom už bolo o danej otázke rozhodnuté. Aby však takéto posúdenie bolo záväzné, otázka, ktorá je predbežnou otázkou v novom ďalšom konaní, musela byť v predchádzajúcom súdnom konaní právoplatne skončenom priamym predmetom sporu a musela byť posúdená vo výroku rozsudku. Právne posúdenie predbežnej otázky v odôvodnení rozhodnutia nemôže predurčovať hmotnoprávny stav pre rozhodnutie, ktoré ešte súdom nebolo vydané, pretože by tým dochádzalo k obmedzeniu subjektívneho hmotného práva žalobcu a jeho výkonu. Súd je teda viazaný iba výrokom rozsudku, nie jeho odôvodnením. Pre súd je záväzné posúdenie predbežnej otázky uskutočnené v inom konaní medzi totožnými stranami, ak ide o otázku riešenú vo výroku rozhodnutia, t.j. otázku, ktorá bola predmetom konania, pričom riešenie ostatných otázok, s ktorými sa súd musel v odôvodnení svojho rozhodnutia vysporiadať, nie je pre súd v inej veci záväzné (porovnaj rozsudky Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 26 Cdo 2804/2012 z 12. júna 2014 a sp. zn. 32 Cdo 4004/2014 z 3. decembra 2013).

V súvislosti s prejudicialitou je potrebné princíp právnej istoty rozšíriť i na rozhodnutia mimo sféry civilného procesu. Prejudicialita má svoj pôvod v systéme rozdelenia kompetencií medzi jednotlivé jurisdikčné orgány a iné orgány štátu. Civilný súd si pri riešení prípadu v zásade môže sám posúdiť i otázky nepatriace do sféry jeho právomoci. Procesné kódexy podrobne upravujú viazanosť civilného súdu konkrétnymi rozhodnutiami (§193 CSP) a rozhodnutia na ktoré súd má prihliadať (§194 CSP), pokiaľ si prejudiciálnu otázku neposúdil sám. Existencia odlišného posúdenia otázok, ktoré patria do kompetencie iných orgánom rovnako neprispieva k právnej istote strán konania. Je potrebné brať do úvahy, že ak si civilný súd sám posúdi prejudiciálnu otázku tam, kde mu to zákon umožňuje, to nebráni príslušnému orgánu vydať v tejto veci rozhodnutie vlastné, keďže civilný súd o nej vo výroku rozhodnúť nemôže. A často je v praxi rozhodnutie príslušného orgánu v rozpore s posúdením civilného súdu. Rovnako civilný súd môže posúdiť prejudiciálnu otázku s vedomím, že žiadne rozhodnutie iného orgánu o nej neexistuje, a následne sa zistí, že k jej rozhodnutiu už došlo a možno aj odlišne. A do tretice, ak tu aj rozhodnutie príslušného orgánu je a civilný súd ho rešpektuje, nič nebráni tomu, aby sa prípadne dané rozhodnutie ešte zmenilo, využitím opravných prostriedkov. Všetky uvedené prípady vedú prirodzene k situácii, kde aj samotné strany konania strácajú pocit právnej istoty a dôveru v rozhodnutia štátnych orgánov. V takejto situácii majú možnosť využiť napadnutia takéhoto rozhodnutia civilného súdu žalobou na obnovu konania vychádzajúc z dôvodu objavenia sa nových rozhodnutí. Jednotlivé dôvody žaloby na obnovu konania špecifikujú osobitné prípady rozhodnutí, ktoré prichádzajú do úvahy (rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora Európskej Únie).

V otázke posudzovania rozhodnutí riešiacich rovnakú otázku rozdielne a hľadania medzi nimi riešenia, ktoré má byť vzorom pre budúce rozhodovanie súdov podporila rekodifikácia procesného práva v Slovenskej republike prostredníctvom inštitútu veľkého senátu na dovolacom súde, ako garanta princípu právnej istoty.

Nemožno zabúdať, že princíp právnej istoty je naviazaný na zjednocovanie judikatúry. Judikatúru súdov vnímame i ako prameň práva. V systéme kontinentálneho práva je záväznosť judikatúry obmedzená zákonom určeným rozsahom povinnosti súdov nižšieho stupňa aplikovať určeným spôsobom prijatú judikatúru najvyšších súdnych orgánov. Dokonca ak sa právny predpis aplikuje spolu s judikátmi k nemu vydanými a judikáty sú aplikované podobne ako platné právne normy, v praxi tak často dochádza k väčšiemu faktickému vplyvu a významu súdnych rozhodnutí, aký majú precedensy v angloamerickej právnej kultúre. Hoci

súdne rozhodnutie nie je v ponímaní kontinentálneho práva priamo prameňom práva, minimálne má moc presvedčivého zdôvodnenia pri zhodnej aplikácii a interpretácii právnych noriem.

Prostriedky na zabezpečenie jednotnosti judikatúry sú rôzne, napr. zverejňovanie súdnych rozhodnutí zásadného významu Najvyšším súdom Slovenskej republiky. (napr. § 22 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je možné vnímať podobne ako precedens v zmysle systému *anglo-amerického práva*. Rozhodnutie má povahu záväznosti pre právnu úvahu súdov nižšieho stupňa pri posudzovaní skutkovo obdobnej veci. Povaha záväznosti sa vzťahuje na rozhodnutie súdov inštančne nižších v tej istej veci a jednak je precedenčná- pre podobné prípady v budúcnosti. Ide vždy o hľadanie postupného zjednocovania názorov a hľadanie najlepšieho interpretačného a aplikačného problému.

Rozhodovacia činnosť veľkého senátu priniesla tiež nové výzvy a nie vždy možno jednoznačne hovoriť o jeho úspešnej zjednocujúcej úlohe. Snáď len poukaz na zaujímavý právny stav, ktorý nastal po vydaní Zjednocujúceho uznesenia sp. zn. 1 VCdo 2/2017, kde súčasne existovali dve protichodné rozhodnutia ohľadne kumulácie dovolaních dôvodov. Účelom ustanovenia §48 ods. 1 CSP je riešiť situáciu, keď senát Najvyššieho súdu SR dospeje k záveru, že je daný dôvod na zmenu (na odklonenie sa od konštantnej línie rozhodovania). Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý dospeje k tomuto záveru, je povinný postúpiť vec veľkému senátu. *A contrario* účelom tohto ustanovenia rozhodne nie je to, aby bola veľkým senátom posudzovaná správnosť názoru senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého neexistuje dôvod na zmenu doterajších právnych náhľadov a rozhodovacej praxe ustálenej v minulosti prijatím judikátu (alebo stanoviska) publikovaného v Zbierke. Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý zastáva tento názor, nie je povinný postúpiť vec veľkému senátu.

2.1 Právo hmotné alebo procesné?

Princíp právnej istoty vnímame ako princíp platný v celej šírke systému práva. Nachádzame ho upravený v rôznych právnych normách. Keďže sa sústreďujeme na oblasť civilného procesu, ako bolo uvedené, reflektuje ho i Civilný sporový poriadok. Čo nás zaujalo je právna úprava v § 13 Občianskeho zákoníka z.č. 89/2012 Sb. v Českej republike, ten vymedzuje: „Každý, kto sa domáha právnej ochrany, môže dôvodne očakávať, že jeho právny prípad bude rozhodnutý obdobne ako iný právny prípad, ktorý už bol rozhodnutý a ktorý sa s jeho právnym prípadom zhoduje v podstatných znakoch; ak bol právny prípad rozhodnutý inak, má každý, kto sa domáha právnej ochrany, právo na presvedčivé vysvetlenie dôvodov tejto odchýlky.“ Čo je znenie korešpondujúce s čl.2 základných princípov Civilného sporového poriadku.

Z komentáru k českému Občianskému zákonníku uvádzame: “Ochrana subjektívnych práv rozšírená o princíp bližiaci sa zásade *stare decisis*, reflektuje faktický význam judikatúry pri výklade zákonných ustanovení a neurčitých právnych pojmov. Precedenčný účinok už rozhodnutého právneho prípadu relativizovaný výslovnou stanovenou možnosťou odlišného rozhodnutia v obdobnej veci pri súčasnom splnení podmienky náležitého odôvodnenia odchýlky od praxe.“⁸

Ak uvažujeme o precedense a spomenutej zásade *stare decisis*, tiež nie je vnímaný absolútne a jeho rešpektovanie tiež nie je úplné. „*S precedensom sa spájajú ďalšie pojmy, ktoré pomáhajú k stabilite právneho systému a k jeho prispôbovaniu sa meniacim sa podmienkam. Distinguishing je prípad, keď sudca modifikuje precedens, resp. ho neaplikuje, a to*

⁸ BĚLOHLÁVEK, A. J. - ČERNÝ, F. et al. Nový Občianský Zákoník Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o, 2012. s.18.

na základe objektívnych právnych dôvodov. Táto situácia nastane, keď nie je precedens na riešenie daného prípadu adekvátny. Sudca poukáže na najdôležitejšie rozdiely medzi precedensom a ním riešenou kauzou, následne môže precedens prispôbiť pre daný prípad. *Overruling* je názor sudcu, že pre posudzovaný prípad je precedens zastaraný alebo vecne nesprávny a nemožno ho pomocou *distinguishing* zmeniť.⁹ Prispôbí ho na súčasné pomery. Každopádne, zaradenie vymedzenia samotného princípu právnej istoty v hmotnoprávnej norme a to dokonca práva súkromného, je podľa nášho názoru nie celkom šťastným riešením.

Ale vráťme sa k skúmanej právnej povahe samotnej prejudiciálnej otázky. Máme za to, že prejudiciálna otázka je striktne povahy procesnej, nakoľko jej účinky ovplyvňujú priamo ďalší priebeh a dynamiku civilného procesu (prerušenie konania) a bránia rozhodnutiu vo veci. Prejudicialita sa týka fenoménu spájania procesov, keď rozhodnutie jedného z nich je logickým právnym základom potrebným na riešenie druhého (pozitívny účinok *res iudicata*). Prejudiciálne otázky majú hmotnoprávny základ, ktorý je jasným odrazom vzájomného vzťahu, ktorý existuje medzi rôznymi subjektmi, inštitúciami, vzťahmi alebo právnymi situáciami z rôznych oblastí, do ktorých je právny systém rozdelený. Je teda i fenoménom extra- procesným. Je daná skutočnosťou existencie vzťahov medzi rôznymi subjektmi, právami, situáciami a vzťahmi upravených hmotnoprávnymi predpismi, ktoré nájdú svoje vysvetlenie v štruktúre hmotnoprávných noriem, ktoré pri regulovaní určitých právnych následkov berú ako *de facto* predpoklad, zase existenciu alebo neexistenciu iných vzťahov alebo právnych následkov. Predstavujú spojenie závislosť, podriadenosť alebo podmienenie medzi vecnými faktami, ktoré nadobúdajú procesný význam, keď sa uvedené skutočnosti alebo fakty spochybnia v rámci procesného postupu, čo spôsobí významné dôsledky na procesnej úrovni. Prejudicialnosť nepredstavuje iba procesný vzťah logicko-chronologickej antecedencie alebo logické kroky, ktorými má sudca vopred dospieť k rozhodnutiu a jeho dynamike v procese, ale je daný právnymi väzbami kde samotné hmotnoprávne ustanovenie zakladá medzi rôznymi skutočnosťami alebo právnymi vzťahmi, ktoré vyžadujú jeho rozhodnutie konzistentným- koherentným spôsobom.

V kontexte civilného procesu existencia spojitosti medzi prejudicialitou alebo podmienenosť medzi hmotnoprávnymi skutočnosťami znamená nevyhnutný imperatív, ktorý je spôsobený samotnou právno-materiálnou povahou. Tento vzťah podmienenosti vyvoláva potrebu, aby vydané rozsudky v konaní pred súdom zodpovedali kritériu koherencie, čím sa vyhýbame vyhláseniam rozporuplných rozhodnutí. Na tento účel musí procesný poriadok mať vhodné prostriedky alebo procesné mechanizmy s cieľom zachovať súdržnosť súdnych rozhodnutí, ktoré spájajú rôzne záujmy a hodnoty, ako je potreba rýchlosti konania, právo na obhajobu strán, súdna nezávislosť. Bez nadsádzky možno povedať, že efektívnosť a súdržnosť hmotného a procesného systému ako celku bude vo väčšej alebo menšej miere závisieť od spôsobu, ako právny poriadok rieši tento inštitút. Treba podotknúť, že pri prejudicialite komunitárnej (obrátenie sa s prejudiciálnou otázkou na Súdny dvor Európskej Únie) a ústavnej (civilný súd iniciuje konanie o súlade právneho predpisu s ústavou na ústavnom súde) rozpor medzi rozhodnutiami nehrozí. Chýba tu i logicko-právny nexus, ako jeden z podstatných faktorov predbežných otázok, preto sa domnievame, že práve tu ide o prejudicialitu osobitného typu.

Podľa nášho názoru to, čo vnáša prejudiciálnu otázku do konania, pochádza zo situácie v hmotnom práve, ktorá nás zaväzuje vydávať vyjadrenie, ktoré je súčasťou predmetu konania.

⁹ FABRY, B. - KASINEC, R.- TURČAN, M.. Teória práva- Druhé prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. s.128.

Záver

Vyššie uvedené teoretické a praktické východiská možno zhrnúť nasledujúcim spôsobom. Prejudicialita sama o sebe je zložitým komplexným pojmom prelínajúcim sa s právomocou štátnych orgánov, vzťahmi medzi jednotlivými právnymi odvetviami. Vo vnútri samotného civilného procesu je potrebné vnímať ju v kontexte konfigurácie a integrácie predmetu procesu a rôznorodosti posudzovaných otázok a rozhodnutí, ktoré sa v priebehu civilného konania uskutočňujú. Je logicko-právnym zázemím, ktoré sa vyžaduje pred vydaním rozhodnutia ohľadne dôvodnosti vyriešenia alebo zohľadnenia zásadných otázok v oblasti identifikácie, vymedzenia a obmedzenia predmetu procesu.

Správna právna úprava inštitútu prejudiciality a jej správna aplikácia súdmi by mala prispievať k realizácii a presadeniu základných princípov, najmä princípu právnej istoty. Vychádzame z premisy, že otázka, ktorá sa vyrieši s účinkami *res iudicata*, viaže súdny tribunál v neskôr prebiehajúcim konaní, keď sa v tomto následnom konaní objaví ako logický predchodca toho, čo je jeho predmetom, za predpokladu, že účastníci oboch procesov sú rovnakí alebo *res iudicata* sa na ne rozširuje zákonným ustanovením. V niektorých krajinách je takéto pravidlo zakotvené i priamo v procesných normách (napr. ustanovenie čl. 222.4 LEC španielskeho procesného kódexu- Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000). Bolo by vhodné zakotviť takéto znenie i do civilných kódexov u nás, či už pri ustanoveniach upravujúcich prejudicialitu, alebo v rámci úpravy záväznosti rozhodnutia, prekážky *res iudicata* či zákazu *ne bis in idem* (v slovenskom Civilnom sporovom poriadku by to mohlo byť v rámci napr. § 230 „Ak sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať a rozhodovať znova“. Bez fungovania tejto zásady, by dochádzalo k vydávaniu rozhodnutí, ktoré by riešili jednu právnu otázku viackrát a to dokonca i protichodne, čo je v rozpore s princípom právnej istoty. Druhým rozmerom je kontakt činnosti civilného súdu, ktoré si riešia ako otázky prejudiciálne otázky spadajúce do kompetencie iných štátnych orgánov (v zásade najčastejšie správnych orgánov), kde rovnako môže dôjsť k diskrepancii rozhodnutí, čo rovnako princíp právnej istoty nepodporuje. Za súčasť princípu právnej istoty je potrebné považovať i rešpektovanie prekážky *res iudicata* a to i vtedy, ak súd posudzuje otázku už v inom konaní právoplatne rozhodnutú ako otázku prejudiciálnu.

Literatúra

1. BĚLOHLÁVEK, A. J. - ČERNÝ, F. et al. Nový Občanský Zákoník Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o, 2012. 829 s. ISBN 978-80-7380-413-8.
2. ČENTÍK, T. Čl. 2 CSP- Princíp právnej istoty. ULPIANUS- interaktívne právnické komentáre [online]. 2019 [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: http://www.ulpianus.sk/csp/?paragraph_id=644. ISSN 2644-528X.
3. FABRY, B. - KASINEC, R. - TURČAN, M. Teória práva- Druhé prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 321 s. ISBN 978-80-571-0127-7.
4. HARVÁNEK, J. Principy v právu. In: MACHALOVÁ, T. (eds.). Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2014. 336 s. ISBN 978-80-7502-060-4.
5. HURTADO REYES, M. *Estudios de Derecho Procesal Civil*. Lima: Editorial Idemsa. 2.vyd. 2014. 925 s. ISBN 9786124037856.
6. KUBEŠ, V. „Přirozené zásady právní“ a „dobré mravy“ v obecném zákoníku občanském. Praha: S.n., 1934. s. 16 an.
7. NIEVA-FENOLL, J. *Los problemas de la oralidad*. In: Justicia: Revista de derecho procesal. Madrid: Editorial. Bosch. ISSN 0211-7754, č. 1-2, 2007. s.101-130.

8. STAVINHOVÁ, J.- HLAVSA, P. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Masarykova Univerzita, 2003.600 s. ISBN 9788072391554.
9. TELEČ, I. Právní principy a některé jiné věci. In: Právník. ISSN 0231-6625, 2002, roč. 141, č. 6, s. 621-633.